

DESASTRE CLIMÁTICO NO RIO GRANDE DO SUL DE 2024: IMPACTOS SOBRE MIGRANTES E REFUGIADOS QUE VIERAM PARA O BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.14555847

Heloisa Midlej Cardoso Seixas¹

¹ Direito – Faculdade Baiana de Direito
hmcseixas.contato@gmail.com

AT12: Migrações e refugiados.

Introdução: O trabalho aborda os impactos dos desastres climáticos no Rio Grande do Sul, com foco específico em como esses eventos afetam migrantes e refugiados. Destaca o papel do Brasil na garantia de apoio humanitário e na responsabilidade de proteger as populações vulneráveis durante crises ambientais. Ressalta que se faz necessário fortalecer a resiliência e a resposta às emergências, enfatizar a importância da cooperação internacional e da integração de políticas públicas. **Objetivo:** A pesquisa tem como objetivo analisar o impacto do desastre climático do Rio Grande do Sul em migrantes e refugiados que vieram de outros países para o Brasil e estavam no Rio Grande do Sul na época do desastre, em responder sobre a hipótese, sublinhando a importância de políticas públicas inclusivas e de cooperação entre diferentes esferas do governo e a sociedade civil. Ressalta que o país, como membro da comunidade internacional e signatário de acordos sobre direitos humanos e proteção de migrantes, tem a responsabilidade de garantir apoio humanitário adequado e uma resposta eficiente que respeite a dignidade e os direitos dessas populações. **Metodologia:** A metodologia de pesquisa utilizada foi o método hipotético-dedutivo, em pesquisa qualitativa e bibliográfica, e foi apresentada a hipótese de que migrantes e refugiados que decidiram vir para o Brasil e se encontravam localizados no Rio Grande do Sul quando aconteceu o desastre climático foram intensamente impactados por seus efeitos. **Resultados:** O estudo mostrou que muitos migrantes e refugiados ocupavam áreas de maior risco, como regiões sujeitas a alagamentos, e tinham dificuldade em acessar informações sobre evacuação ou assistência, agravando os impactos sofridos. O desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024 trouxe à tona um panorama alarmante sobre a vulnerabilidade de determinados grupos populacionais diante de eventos extremos. Milhares de imigrantes integram os moradores do Rio Grande do Sul, sendo tais imigrantes, em sua maioria, haitianos e venezuelanos. Posto que alguns, no desastre climático, perderam seus documentos, acresce a dificuldade para que possam realizar atos do cotidiano em virtude de serem de fora do país. Além disso, a pesquisa destacou que a ausência de uma abordagem específica e inclusiva por parte das autoridades públicas contribuiu para ampliar as desigualdades. **Conclusão:** Conclui-se, aqui, que migrantes e refugiados enfrentaram impactos particularmente intensos, majorados em virtude de desafios advindos de sua condição, durante o desastre climático no Rio Grande do Sul, o que evidencia a necessidade de aprimorar a resposta emergencial e a proteção a populações vulneráveis, aqui, especificamente, tratando acerca de imigrantes e refugiados que vieram de outros países para o Brasil.

Palavras-chave: Desastre climático, Migrantes, Refugiados.